

LINCHAMENTO VIRTUAL: Uma análise do acesso à justiça à luz da aplicabilidade dos direitos fundamentais e seus reflexos na democracia

VIRTUAL LYNCHING: An Analysis of Access to Justice in Light of the Applicability of Fundamental Rights and its Impact on Democracy

LINCHAMIENTO VIRTUAL: Un Análisis del Acceso a la Justicia a la Luz de la Aplicabilidad de los Derechos Fundamentales y sus Efectos en la Democracia

DOI: 10.5281/zenodo.16553261

Originais submetidos: 08/04/2025

Aceito para publicação: 18/06/2025

Laís de Sousa Almeida

Mestranda em Direito e Afirmção de Vulneráveis
Universidade CEUMA, Brasil
E-mail: dra.lais.almeida25@gmail.com

Eliane Expedida de Sousa Almeida

Mestranda em Direito e Afirmção de Vulneráveis
Universidade CEUMA, Brasil
E-mail: elianeexpedit@gmail.com

Adriana Alves Ferreira

Mestranda em Direito e Afirmção de Vulneráveis
Universidade CEUMA, Brasil
E-mail: adrianaalves9208@gmail.com

RESUMO

O linchamento virtual é um fenômeno crescente nas redes sociais, caracterizado por ataques coordenados e massivos contra indivíduos, frequentemente sem o devido processo legal. Este comportamento pode resultar em danos irreparáveis à reputação, à integridade psicológica e até à segurança física das vítimas. A legislação atual, em muitos países, apresenta lacunas ao lidar com estes casos, não acompanhando a rapidez e a complexidade das interações digitais. Tais lacunas dificultam a responsabilização dos agressores e a proteção efetiva das vítimas. Isso configura uma violação dos direitos humanos e fundamentais, como o direito à dignidade, à privacidade e à presunção de inocência. Quando estas práticas se tornam comuns e impunes, minam a confiança nas

instituições democráticas, promovendo um ambiente de medo e censura. Proteger os direitos no espaço digital é essencial para preservar a democracia e a liberdade de expressão. A conduta do linchamento virtual, configura uma violação dos direitos humanos e fundamentais, como o direito à dignidade, à privacidade e à presunção de inocência. Quando estas práticas se tornam comuns e impunes, minam a confiança nas instituições democráticas, promovendo um ambiente de medo e censura. Proteger os direitos no espaço digital é essencial para preservar a democracia e a liberdade de expressão. Nessa esteira, a ausência de legislação específica sobre o linchamento virtual no ordenamento jurídico brasileiro evidencia uma lacuna que compromete a proteção de direitos fundamentais assegurados pela constituição. Esse fenômeno, caracterizado por ataques massivos e coordenados contra indivíduos nas redes sociais, afeta gravemente direitos como a dignidade da pessoa humana, a honra, a imagem, a intimidade e, em casos extremos, até a vida.

Palavras-chave: Linchamento virtual, Lacuna legislativa, Direitos fundamentais, Direitos humanos e Democracia.

ABSTRACT

Virtual lynching is a growing phenomenon on social media, marked by massive and coordinated attacks against individuals, often without due legal process. This behavior can cause irreversible damage to victims' reputations, psychological well-being, and even physical safety. Current legislation in many countries shows significant gaps in addressing these cases, failing to keep pace with the speed and complexity of digital interactions. These gaps hinder the accountability of aggressors and the effective protection of victims. It represents a violation of human and fundamental rights, such as dignity, privacy, and the presumption of innocence. When these actions become common and go unpunished, they undermine trust in democratic institutions, fostering fear and self-censorship. Protecting rights in the digital space is crucial to upholding democracy and freedom of expression. The act of virtual lynching constitutes a violation of human and fundamental rights, such as the right to dignity, privacy, and the presumption of innocence. When these practices become common and go unpunished, they undermine trust in democratic institutions, fostering an environment of fear and censorship. Protecting rights in the digital space is essential to preserving democracy and freedom of expression. In this context, the absence of specific legislation on virtual lynching in the Brazilian legal system highlights a gap that compromises the protection of fundamental rights guaranteed by the Constitution. This phenomenon, characterized by massive and coordinated attacks against individuals on social media, severely affects rights such as human dignity, honor, image, privacy, and, in extreme cases, even life.

Keywords: Virtual lynching, Legislative gap, Fundamental rights, Human rights, Democracy.

RESUMEN

El linchamiento virtual es un fenómeno en aumento en las redes sociales, caracterizado por ataques masivos y coordinados contra personas, muchas veces sin el debido proceso legal. Este comportamiento puede causar daños irreparables a la reputación, salud mental y seguridad física de las víctimas. La legislación actual, en muchos países, presenta vacíos que dificultan la regulación adecuada de estos casos. Estas lagunas impiden responsabilizar a los agresores y proteger eficazmente a las víctimas, vulnerando derechos humanos y fundamentales como la dignidad, la privacidad y la presunción de inocencia. La normalización e impunidad de estos actos debilita las instituciones democráticas, promoviendo el miedo y la autocensura. Defender los derechos en el entorno digital es vital para preservar la democracia y la libertad de expresión. La conducta del linchamiento virtual constituye una violación de los derechos humanos y fundamentales, como el derecho a la dignidad, la privacidad y la presunción de inocencia. Cuando estas prácticas se vuelven comunes y quedan impunes, socavan la confianza en las instituciones democráticas, promoviendo un ambiente de miedo y censura. Proteger los derechos en el espacio digital es esencial para preservar la democracia y la libertad de expresión. En esta línea, la ausencia de una legislación específica sobre el linchamiento virtual en el ordenamiento jurídico brasileño evidencia una laguna que compromete la protección de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. Este fenómeno, caracterizado por ataques masivos y coordinados contra individuos en las redes sociales, afecta gravemente derechos como la dignidad humana, el honor, la imagen, la intimidad y, en casos extremos, incluso la vida.

Palabras clave: Linchamiento virtual, Laguna legislativa, Derechos fundamentales, Derechos humanos, Democracia.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo desenvolve-se a partir da compreensão de que o linchamento virtual teve suas bases desenvolvidas desde a antiguidade, onde ações bárbaras e violentas se propagavam como forma de punição, dentre elas o linchamento, que se propagou na sociedade moderna na forma presencial e passou por modificações se expandido para o ambiente virtual onde tem grandes proporções para suas vítimas como danos psicológicos e quem em alguns casos podem até se tornarem físicos de

forma tão cruel e violenta quanto o linchamento presencial, atentando diretamente contra a dignidade da pessoa humana.

Essa conduta, muitas vezes motivada por emoções coletivas e desinformação, viola diretamente diversos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, como a dignidade da pessoa humana, o direito à honra, à imagem e à intimidade, além da presunção de inocência e da liberdade de expressão. A banalização dessas práticas não apenas causa danos profundos às vítimas, mas também ameaça pilares essenciais da democracia, como o debate público saudável, a tolerância e o respeito às garantias individuais.

O linchamento virtual representa uma violação direta e grave de diversos direitos fundamentais e direitos humanos consagrados tanto na Constituição da República Portuguesa quanto em tratados internacionais. A dignidade da pessoa humana, fundamento estruturante do Estado de Direito, é frontalmente atingida quando indivíduos são expostos publicamente, ridicularizados ou condenados em redes sociais sem qualquer respaldo legal. Este tipo de exposição viola também o direito à honra, à imagem, à reputação e à vida privada, todos protegidos constitucionalmente. A prática do linchamento digital ignora o princípio da presunção de inocência, ao atribuir culpa e aplicar punições morais de forma sumária, muitas vezes sem qualquer possibilidade de defesa ou contraditório. Do ponto de vista dos direitos humanos, compromete o direito à integridade física e mental, gerando sofrimento psicológico severo, com impactos profundos na saúde das vítimas. Ademais, o linchamento virtual limita o exercício livre da liberdade de expressão, uma vez que indivíduos passam a temer represálias, reprimindo-se nas suas manifestações legítimas.

Em muitos casos, o assédio e os ataques virtuais baseiam-se ainda em discriminação de género, raça, orientação sexual ou convicções políticas, o que fere os princípios de igualdade e não discriminação. O ambiente digital, ao permitir a difusão massiva e irreversível de conteúdos ofensivos, intensifica essas violações, muitas vezes com o apoio implícito de algoritmos que favorecem a viralização de discursos sensacionalistas e violentos e a falta de regulação eficaz agravam a perpetuação dessas práticas, comprometendo não apenas os direitos individuais das vítimas, mas também a solidez do sistema democrático, que se baseia na justiça imparcial, no respeito mútuo e na convivência pacífica.

Ao adotar uma perspectiva de análise do linchamento virtual, passamos pela conceituação e as principais leis que estão regulamentadas no nosso ordenamento jurídico relacionando com aplicabilidade das leis com enfoque no presente problema: como as vítimas de linchamento virtual terão acesso à justiça, seus direitos fundamentais

respeitados e um ambiente democrático e respeitoso sem uma legislação específica que trate diretamente o linchamento virtual?

Este trabalho justifica-se pela importância do acesso à justiça através da criminalização do linchamento virtual de forma específica pensando na maior eficácia da atuação judiciária para coibir essa conduta crescente e atual, analisando os direitos fundamentais violados e os reflexos na democracia, o que vamos expor melhor nos próximos tópicos.

O objetivo geral dessa pesquisa é o estudo das implicações da lacuna legislativa que trate diretamente e especificamente o linchamento virtual, possuindo no primeiro na análise como este fenômeno se desenvolveu na sociedade e sua evolução, o segundo objetivo descreve como a lacuna legislativa contribui para que a violação de direitos humanos e direitos fundamentais seja barreira de acesso à justiça para as vítimas, e o terceiro objetivo expõe as implicações dessa conduta para a democracia, para um ambiente tóxico e desrespeitoso, a hipótese apresentada consiste no fato da lacuna legislativa que ainda persiste em relação ao linchamento virtual, ao deixar de criminalizar essa conduta de forma específica e direta, impõe uma barreira significativa ao acesso à justiça por parte das vítimas. Sem um tratamento jurídico adequado, os mecanismos legais existentes se mostram insuficientes para lidar com a complexidade, a velocidade e o alcance dos ataques digitais, o que contribui para a sensação de impunidade dos agressores. Nesse contexto, são violados direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana, a honra, a imagem, a privacidade e até mesmo a presunção de inocência, sendo tal hipótese confirmada no decurso do estudo. Este artigo científico utilizou do método indutivo, por meio de pesquisa bibliográfica e documental (Marconi, 2003)

2 COMO O FENÔMENO DO LINCHAMENTO SE DESENVOLVEU NA SOCIEDADE E SUA EVOLUÇÃO

O linchamento tem origem desde a antiguidade em leis como a Lei de Talião estabelecida pelo código de Hamurabi, amplamente conhecida pela frase “Olho por olho dente por dente”. Este período enfatizava que todo criminoso deveria ser punido com o uso do mesmo dano por ele causado (Souza, 2021).

O ato de cancelar se desenvolve com o ato de linchar, mas é importante elucidar que estes não se confundem, pois o cancelamento parte da recusa coletiva enquanto o linchamento ultrapassa estas fronteiras do boicote, atentando à integridade física e moral do indivíduo.

Ademais, o presente ato violento se expandiu nos tempos atuais, do mundo real para virtual por meio das práticas do cancelamento que parte da recusa coletiva, por meio de atos que atentam contra dignidade de suas vítimas, com xingamentos, boicotes as redes sociais, compartilhamento da imagem de forma degradante ou vídeos em que as coloquem em posição constrangedora e sirva de alvo de julgamentos punições, onde muitos praticam a presente conduta por acreditar que a internet é uma terra sem leis (Praxedes, 2019).

Porém em 2014, o Marco civil da Internet veio para pôr fim a premissa da internet como uma “terra sem lei” trazendo em seu texto legal importantes diretrizes. Em seu artigo 3º inciso I: “A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal” (Brasil, 2014). A ideia que o ciberespaço é um lugar sem lei, por vezes, é utilizada pelos internautas como fundamento para validar o linchamento virtual desprezando o texto constitucional que garante em seu artigo 5º, inciso X “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (Brasil, 1988).

Diante do avanço das tecnologias e do uso massivo das redes sociais, o linchamento, antes restrito ao espaço físico, evoluiu para o ambiente virtual, ganhando novas formas e proporções. Essa prática representa um sério problema social e jurídico, pois causa danos profundos às vítimas e ameaça valores fundamentais como a dignidade humana, o respeito às garantias individuais e a própria estabilidade democrática.

3 LINCHAMENTO VIRTUAL, VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS

Cabe destacar que, embora a liberdade de expressão seja um dos pilares de qualquer sociedade democrática, ela não é um direito absoluto e não pode se sobrepor a outros direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a honra, a imagem e a privacidade. Quando usada para promover discursos de ódio, difamação ou humilhações públicas, especialmente no contexto de um linchamento virtual, a liberdade de expressão ultrapassa seus limites legítimos e se transforma em um instrumento de violência simbólica e social.

O ordenamento jurídico brasileiro exige o equilíbrio entre os direitos, de modo que o exercício de um não implique na violação de outro. Portanto, é essencial que o discurso livre esteja sempre aliado à responsabilidade, garantindo que ele não sirva de justificativa para práticas que ferem a integridade e os direitos de terceiros.

O fenômeno do linchamento virtual que se desenvolve no julgamento de um fato que é perpetrado com uma ideia de impunibilidade e liberdade de expressão absoluta não se preocupando com as consequências das vítimas atingidas com essa prática ou se configura em um crime (Praxedes, 2019).

A sensação de impunidade que impulsiona muitos agressores a praticarem linchamentos virtuais está diretamente relacionada à ausência de uma legislação específica que regule de forma clara e eficaz esse tipo de violência digital. Atualmente, essas condutas acabam sendo enquadradas em crimes comuns, como calúnia, difamação ou injúria, o que muitas vezes não abrange a complexidade e o alcance dos danos causados por ataques coletivos em ambiente virtual.

Nessa esteira, respeito de cibercrimes, visto que ciber criminoso é definido como o “agente que pratica conduta típica, antijurídica e culpável, virtualmente, e será processado, julgado e punido por suas ações e que não possui um padrão específico, podendo ser qualquer internauta ou alguém com mais habilidades nas redes sociais e internet que usa esse ciberespaço para praticar condutas criminosas (Souza, 2021).

Por fim, abordarmos leis que versam sobre crimes de ódio e uso da internet, como o art. 2º da Lei 12.965/14 que preceitua acerca da proteção dos Direitos Humanos no âmbito virtual: o Art. 2º disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: I – o reconhecimento da escala mundial da rede; II – os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; III – a pluralidade e a diversidade; IV – a abertura e a colaboração; V – a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; VI – a finalidade social da rede (Brasil, 2014).

No mesmo sentido da lei 12.965/14, surge a compreensão da lei 13.185/15, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying). A referida lei aborda medidas de combate ao bullying e cyberbullying. De acordo com o § único do art. 2 da lei, o cyberbullying ocorre quando se utiliza da internet ou outros instrumentos tecnológicos “para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. A problemática de ambas as leis, 12.965/14 (marco civil da internet) e 13.185/15 (bullying), recai sobre a ausência de tipificação a determinadas práticas de ódio na internet e, inclusive do linchamento virtual (Brasil, 2014).

Tendo em vista que, há lacunas legislativas para crimes de ódio na internet como a explanado acima, há um Projeto de Lei nº 7.582/2014, que está em tramitação no Congresso Nacional, que objetiva definir os crimes de ódio e intolerância e criar mecanismos para coibi-los, nos termos do inciso III do art. 1º e caput do art. 5º da Constituição Federal, ódio e intolerância e criar mecanismos para coibi-los, nos termos do

inciso III do art. 1º e caput do art. 5º da Constituição Federal. Conforme empreendido, as lacunas legislativas abrem margem para a prática de linchamentos virtuais, cyberbullying, discursos de ódio e crimes cometidos no âmbito virtual (Brasil, 1988).

Sendo assim, atualmente, utilizam-se mecanismos já existentes para coibir e punir o cometimento de violações e infrações dentro do ciberespaço e enquadram-se: como os crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria, previstos nos artigos 138 a 140 do Código Penal.; 2) crime de violação da intimidade, para exposição/humilhação pública no art. 5º, inciso X da Constituição Federal. Assim sendo, medidas ainda devem ser tomadas para coibir a presente prática, visto que, não existe sua tipificação o que dá margem para ações criminosas e futuras vítimas para inclusive melhor atuação do judiciário na aplicação das leis.

Contudo, os comentários são responsáveis por traumatizar as vítimas e agravar casos de problemas emocionais e sociais. Desse, que é necessária a criminalização e punição dos “canceladores” e linchadores para minimizar os danos às vítimas e impedir o avanço dessa prática tão prejudicial (Sousa; Chalub, 2023, p.14).

Tendo em vista, o redimensionamento do problema do linchamento social para o âmbito virtual, tendo como novo espaço de execução a internet por meio das redes sociais. Dessa forma, percebe-se uma sede de justiça no mundo real, que encontra espaço no mundo virtual, gerando práticas de desvirtuamento, depreciação e violação dos direitos humanos dos seus alvos (Jesus, *et al.*, 2022).

Dessa forma, o linchamento virtual representa uma grave violação aos direitos humanos e fundamentais, ao expor indivíduos a ataques massivos, humilhações públicas e julgamentos precipitados sem qualquer garantia de defesa. Direitos como a dignidade da pessoa humana, a honra, a privacidade, a imagem e a presunção de inocência são constantemente desrespeitados nesse tipo de prática.

No entanto, a ausência de uma legislação específica que reconheça e criminalize o linchamento virtual como uma conduta autônoma e coletiva dificulta a responsabilização efetiva dos agressores, criando um cenário de impunidade. Essa lacuna normativa impõe sérios obstáculos ao acesso à justiça das vítimas, que enfrentam dificuldades para identificar os responsáveis e obter reparação adequada. Ao não garantir a proteção desses direitos, o Estado falha em seu dever de promover a justiça e a cidadania plena, comprometendo não apenas a segurança individual, mas também a solidez dos princípios democráticos.

4 LINCHAMENTO VIRTUAL E REFLEXOS NA DEMOCRACIA

Cabe destacar que, o linchamento virtual consiste em usar a internet e redes sociais para que ocorra através da exposição, uma humilhação de forma pública, de julgamento e de justificação popular através da Internet, que geram consequências inclusive fora do ciberespaço. Visto que, o ambiente virtual passa ser espaço de denúncia, também de vingança, de mentiras sobre as vítimas, por meio das famosas fake news e variadas formas de intolerância: que podem ser políticas, religiosas, raciais, de gêneros, de nacionalidade, entre outras que podem ocorrer. Nesse sentido, percebe-se as consequências do linchamento virtual que não se findam no ambiente virtual e que possui grandes pontos semelhantes com os casos de linchamento físico (Mercuri, 2016).

Ademais, a conduta de linchamento virtual ocorre em detrimento descrença diante da justiça institucional e por essa causa tem preferência com a justiça com as próprias mãos; além do desejo de vingança que tem por objetivo no extermínio do réu; há também a ira de forma (Martins, 2015).

Além do que, interação virtual avançou e a tecnologia e com isso a violência no âmbito virtual tem grandes proporções para as vítimas e são causadores de problemas como depressão e ansiedade e tanto o linchamento que ocorre virtualmente tem enorme impacto para as vítimas e podem fazer com que as vítimas se isolem das interações pessoais (Soares, 2018).

Visto que. o linchamento infringe diversos direitos humanos básicos, garantidos por vários tratados e convenções internacionais, desta forma entre os direitos humanos comprometidos: o direito à dignidade e ao respeito, o direito à privacidade, o direito à segurança, o direito ao bem-estar mental das vítimas e as repercussões no desenvolvimento humano, além do direito à igualdade e à não discriminação.

Acerca do linchamento virtual e aplicabilidade pelo judiciário, é preciso que essa conduta seja criminalizada e que exista uma lei que trate especificamente disso e seja incluída no nosso código penal brasileiro, apesar de haver leis que tratam de alguns crimes na internet e que regulam a vida na internet.

Cabe ressaltar que é essencial para que essa conduta seja punida e as vítimas sejam protegidas no ciberespaço com o objetivo de maior eficácia da atuação do judiciário, proteção dos direitos fundamentais e acesso à justiça.

No mais, o fenômeno é atual e crescente, conforme a presente pesquisa ainda há uma grande fragilidade de que qualquer internauta seja vitimado e essa conduta ainda não é considerada um crime. Além do mais quem pratica este ato tem achado maior espaço para impunidade de quem pratica esse ato danoso, bárbaro, crescente e de grandes proporções para as vítimas.

5 CONCLUSÃO

Portanto, o ordenamento jurídico brasileiro ainda não trata diretamente sobre o linchamento virtual, a conduta ainda não foi criminalizada, as vítimas estão cada vez mais vulneráveis e as pessoas quem praticam este ato bárbaro e moderno encontram através das lacunas legislativa maior espaço para impunidade. Desse modo, essa conduta é cada vez menos coibida e a eficácia de usar aquilo que já está regulamentado semelhante não é suficiente para a proteção de pessoas afetadas e da punição daqueles que praticam essa conduta danosa e de grandes proporções para as pessoas atingidas por ela e a falta de tipificação específica criminalizando a conduta consiste em barreira para a atuação do judiciário com mais eficiência na proteção das vítimas.

Além do que, a ausência de uma tipificação específica para esse tipo de comportamento representa um desafio significativo para o sistema judiciário. Sem uma legislação clara e específica que enquadre o linchamento virtual como um crime, torna-se complicado para o judiciário agir de forma eficaz e coerente na punição dos culpados e na proteção das vítimas, tornando assim uma barreira expressiva para o acesso à justiça das vítimas de linchamento virtual.

Visto que, a principal dificuldade do judiciário em lidar com linchamentos virtuais reside na natureza difusa e descentralizada da internet, onde as ações podem ser cometidas por inúmeros indivíduos, muitas vezes de diferentes jurisdições, e onde as provas podem ser voláteis e difíceis de coletar. Além disso, as leis existentes, que tratam de crimes como difamação, injúria e calúnia, muitas vezes não são adequadas para abarcar toda a complexidade e o impacto dos ataques virtuais.

Desta maneira, a falta de uma legislação específica contribui para a sensação de impunidade e perpetua a prática, criando um ambiente tóxico e perigoso nas plataformas digitais. É imperativo que o legislador e o judiciário trabalhem juntos para criar mecanismos legais que reconheçam e combatam de forma eficaz o linchamento virtual, proporcionando assim uma proteção real para as vítimas e uma punição adequada para os agressores.

Pois, o linchamento virtual é exacerbado pela cultura do anonimato na internet e pela rápida disseminação de conteúdos nas redes sociais. Esse tipo de violência pode ter consequências devastadoras, como ansiedade, depressão, isolamento social, e em casos extremos, pode levar ao suicídio, repercutindo em violação de direitos humanos e fundamentais.

Além disso, as vítimas dessa prática podem sentir-se intimidadas a ponto de se autocensurarem ou se afastarem de espaços públicos online, limitando sua liberdade de expressão e participação na vida pública digital.

Visto que, o linchamento virtual afeta diversos direitos humanos básicos, garantidos por vários tratados e convenções internacionais, desta forma entre os direitos humanos comprometidos: o direito à dignidade e ao respeito, o direito à privacidade, o direito à segurança, o direito ao bem-estar mental das vítimas e as repercussões no desenvolvimento humano, além do direito à igualdade e à não discriminação.

Em síntese, quanto ao acesso à justiça, A ausência de uma legislação específica que trate diretamente do linchamento virtual representa um obstáculo grave ao acesso à justiça por parte das vítimas. Sem um marco legal claro, casos de difamação em massa, cancelamentos injustos e perseguições digitais acabam sendo tratados de forma genérica, o que dificulta a responsabilização dos agressores e o amparo adequado aos atingidos. Essa lacuna jurídica favorece a impunidade e acentua o sofrimento das vítimas, que muitas vezes enfrentam danos psicológicos, profissionais e sociais sem qualquer reparação efetiva. Nesse cenário, direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana, a honra, a privacidade e a liberdade de expressão são diretamente violadas. A democracia, por sua vez, sofre consequências profundas: o ambiente de medo e intolerância nas redes desencoraja o debate plural e crítico, pilares indispensáveis ao funcionamento democrático. Além disso, o descrédito nas instituições responsáveis por assegurar a justiça e a proteção dos direitos mina a confiança social e favorece soluções arbitrárias, muitas vezes motivadas por emoções, fake news ou interesses particulares.

Assim, torna-se urgente discutir e elaborar uma legislação que reconheça o linchamento virtual como um fenômeno autônomo, com medidas específicas de prevenção, responsabilização e reparação, de modo a garantir a proteção efetiva das vítimas e preservar a integridade do espaço público democrático.

Cabe ressaltar que, o avanço das tecnologias de comunicação transformou significativamente a forma como as pessoas se relacionam, expressam opiniões e interagem em sociedade. Contudo, com a ascensão das redes sociais, surgiram também comportamentos nocivos, como o chamado linchamento virtual — um fenômeno que envolve ataques coordenados, exposições públicas e julgamentos sumários contra indivíduos ou grupos, frequentemente à margem do devido processo legal. Este fenômeno traz à tona sérias reflexões sobre o acesso à justiça, a insuficiência da legislação atual e as múltiplas violações de direitos humanos e fundamentais que dele decorrem. A democracia, enquanto sistema que preza pela liberdade e pela dignidade da pessoa humana, sofre reflexos profundos com a normalização dessa prática. O linchamento virtual pode ser entendido como uma forma de violência simbólica e psicológica praticada em ambientes digitais, especialmente nas redes sociais, em que um indivíduo é exposto, acusado e condenado publicamente sem qualquer respaldo legal. Na maioria das vezes, esses ataques resultam de julgamentos morais instantâneos e coletivos, fomentados por discursos de ódio, desinformação e desejo de punição pública. Esse tipo de prática pode

causar danos profundos e duradouros à reputação da vítima, à sua saúde mental, ao seu convívio social e, em casos extremos, até à sua segurança física. Tais consequências tornam evidente a necessidade de reflexão sobre os limites da liberdade de expressão e da atuação individual nas plataformas digitais.

Apesar da gravidade do linchamento virtual, muitos ordenamentos jurídicos ainda não possuem instrumentos legais suficientes para lidar com os danos causados por esse tipo de conduta. As lacunas legislativas tornam o combate a esses atos complexo, pois dificultam a responsabilização dos autores e a reparação dos danos às vítimas. A ausência de tipificação penal clara, por exemplo, impede a atuação rápida e eficaz das autoridades competentes. Muitas vezes, as vítimas encontram obstáculos para registrar queixas, identificar os agressores — que podem atuar anonimamente — e obter decisões judiciais que garantam a remoção de conteúdo ou compensações justas. Esse cenário contribui para a sensação de impunidade, o que reforça ainda mais a prática e fragiliza o sistema de justiça. Ao mesmo tempo, limita-se o acesso das vítimas à justiça, contrariando o princípio fundamental da ampla defesa e do contraditório.

O linchamento virtual constitui uma clara violação de diversos direitos humanos e fundamentais reconhecidos tanto pela Constituição da República Portuguesa quanto por convenções internacionais. Entre os principais direitos violados, destacam-se: o direito à dignidade da pessoa humana — a exposição pública e humilhante de alguém, sem qualquer processo legal, atinge diretamente este princípio basilar do Estado de Direito; o direito à privacidade e à intimidade — a divulgação não autorizada de informações pessoais ou falsas representa uma intrusão indevida na esfera privada do indivíduo; a presunção de inocência — um dos pilares do sistema democrático é o princípio de que todos são inocentes até prova em contrário, o que é completamente ignorado nos linchamentos virtuais; a liberdade de expressão com responsabilidade — embora o direito à liberdade de expressão seja garantido, ele não pode ser usado como justificativa para o discurso de ódio, difamação ou incitação à violência; e o direito ao devido processo legal — nenhum cidadão pode ser julgado e punido fora do sistema judicial, que garante imparcialidade, contraditório e ampla defesa. A violação sistemática destes direitos fragiliza o Estado de Direito e compromete a proteção da pessoa humana no ambiente digital.

A democracia pressupõe o respeito à pluralidade de ideias, à dignidade humana e às garantias fundamentais. O linchamento virtual, ao distorcer esses valores e substituí-los por práticas punitivistas, excludentes e arbitrárias, representa uma ameaça real ao regime democrático. Além disso, ao permitir que determinados grupos façam justiça pelas próprias mãos, utilizando as redes sociais como tribunal público, cria-se um ambiente de medo, repressão e autocensura. Cidadãos passam a temer a exposição e o julgamento público, o que limita a liberdade de expressão legítima e saudável ao debate

democrático. A banalização do linchamento virtual pode gerar ainda uma crise de confiança nas instituições do Estado, sobretudo no poder judiciário, reforçando o discurso de que a justiça não funciona e legitimando práticas de “justiça social” digital. Esse contexto, quando não enfrentado, pode abrir espaço para o autoritarismo e o populismo punitivista.

O linchamento virtual é um desafio moderno que exige respostas urgentes e eficazes por parte do Estado, da sociedade civil e das plataformas digitais. A criação de marcos legais específicos, o fortalecimento da educação digital, a responsabilização dos infratores e a garantia de acesso à justiça para as vítimas são medidas fundamentais para a construção de um ambiente digital saudável e democrático. Defender os direitos humanos e fundamentais no espaço virtual é, antes de tudo, proteger a democracia. O respeito ao contraditório, à dignidade e à liberdade deve estender-se também ao universo online, onde cada vez mais se definem os rumos da sociedade contemporânea.

O linchamento virtual, embora aconteça em ambiente digital, possui repercussões concretas e tangíveis na vida das vítimas e na estrutura social como um todo. A rapidez com que se dissemina a informação nas redes sociais, aliada ao anonimato e à ausência de filtros de verificação, favorece a criação de julgamentos públicos quase instantâneos, baseados em emoções e preconceitos, e não em provas ou procedimentos legais adequados. Essas situações colocam o indivíduo numa posição de total vulnerabilidade, pois qualquer tentativa de defesa torna-se difícil frente à velocidade e abrangência da exposição pública.

A sensação de “tribunal digital” inverte a lógica do Estado de Direito, transferindo para a coletividade a função de julgar e punir, o que naturalmente deveria ser exercido com base em normas jurídicas, por autoridades competentes e sob garantias fundamentais. Com isso, o ambiente online transforma-se num campo fértil para práticas abusivas, nas quais a moral coletiva dita regras, julga condutas e define culpados, quase sempre sem qualquer possibilidade de contraditório. Essa inversão de valores revela um dos maiores riscos do linchamento virtual: a substituição da justiça institucionalizada pela justiça popular, muitas vezes movida por emoções descontroladas.

Do ponto de vista legislativo, o desafio é grande. Embora existam leis que punem calúnia, difamação, injúria e discurso de ódio, estas muitas vezes revelam-se insuficientes quando aplicadas ao contexto digital. A internet opera com uma lógica própria, onde a informação se propaga de forma instantânea e exponencial, dificultando a responsabilização individual e a contenção dos danos causados.

No caso do linchamento virtual, a multiplicidade de autores, a sensação de anonimato e a viralização dos conteúdos tornam a punição dos agressores um processo complexo. Além disso, a legislação atual carece de dispositivos específicos que

considerem a gravidade dos ataques em massa, os impactos psicológicos prolongados nas vítimas e a necessidade de mecanismos eficazes de remoção de conteúdo ofensivo. Assim, torna-se urgente uma atualização normativa que enfrente essas novas dinâmicas, assegurando proteção às vítimas e responsabilização proporcional aos danos causados.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei 13.185 de 6 de nov. de 2015. **Combate ao Bullying**. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13185.htm>>. Acesso em: 9 de jul. De 2020. BRASIL. Lei nº 5.250, de 9 de fev. de 1967. Regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Disponível em:<<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5250.htm. Acesso em: 24. julho. 2024>>.

BRASIL. Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014. **Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil**. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2014/lei/l12965.htm>>. Acesso em: 24. julho. 2024.

JESUS, Thiago Allisson Cardoso de *et al.* **Fogueiras digitais e linchamentos virtuais de grupos vulnerabilizados no contexto da sociedade da informação no Brasil contemporâneo**. *Abya-yala*: Revista sobre Acesso à Justiça e Direitos nas Américas, Brasília, v. 6, n. 2, p. 135 - 152, 2022. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/abya/article/view/47143>. Acesso em: 24 julho.2024.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos da metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2003.

MARTINS, José S. **Linchamentos: a justiça popular no Brasil**. São Paulo: Contexto, 2015.

MERCURI, Karen T. **Linchamentos Virtuais: paradoxos nas relações sociais contemporâneas**. 2016. 132f. Dissertação Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas). Faculdade de Ciências Aplicadas, Unicamp, Limeira, 2016.

PRAXEDES, Thiago. **A História das Penas: da lei de Talião às ideias de Beccaria**. 2019. CONTEÚDO JURÍDICO. Disponível em: <<<http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/52780/a-historia-daspenas-da-lei-de-taliao-as-ideias-de-beccaria>>>. Acesso em: 24. jul. 2024

SOUZA, Mykaelly. **Cibercrimes e os reflexos no direito brasileiro**. 2021. Disponível em < <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2659> >>. Acesso em: 24. jul. 2024.

SOUZA, Murilo; CHALUB, Ana. **Projeto criminaliza o cancelamento e o linchamento virtuais**. Agência Câmara de Notícias. Portal da Câmara dos Deputados. 12 jun. 2023. Disponível em: Acesso em: 24, jul. 2024.

SOARES, Gabriela. Linchamento Virtual: Direitos Humanos e Responsabilidades à Luz da Lei 12.965/14 - Marco Civil da Internet. **Revista da Emeron**, Porto Velho/RO - Brasil, n. 24, p. 190–207, 2018.

VASCONCELOS, Alexandre Cotrim; SILVA Laura dos Anjos. **O direito à privacidade nas redes sociais e sua utilização como forma de violência**. Comitê de desarmamento e segurança internacional. Brasília, 2022. Disponível em: <<<https://www.sigmadf.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Guia-de-Estudos-DISEC.pdf>>>. Acesso em: 19 de junho de 2024.